

**RELIER LES CONNAISSANCES :
TRANSDISCIPLINARITÉ ET INTERDISCIPLINARITÉ,
MOYENS D'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS EN CLASSE DE FLE
- LUDMILA FUIOR -**

IPLT „Gheorghe Asachi”, Chisinau

CZU: 37.015.3:811.133.1

DOI: 10.5281/zenodo.6874253

The aim of this paper is to define and summarize findings from exploration of existing literature regarding interdisciplinarity. We understand that today's world challenges are complex and cannot be resolved by any single discipline and require an integrated approach across disciplines. That why we consider the role of the school in forming integrated skills is major. In attempting to explain what is entailed in interdisciplinary working, we will also analyze the related concept of transdisciplinarity.

Mots-clés : transdisciplinarité, interdisciplinarité, démarche pédagogique.

Keywords: transdisciplinarity, interdisciplinarity, pedagogic approach.

Les recherches montrent que la transdisciplinarité et l'interdisciplinarité font aujourd'hui partie intégrante des programmes, quel que soit le contexte d'enseignement. Nous avons l'habitude de lire ou d'utiliser le terme "disciplinaire" associé à différents préfixes qui en nuancent et précisent le sens (intradisciplinaire, transdisciplinaire, multidisciplinaire, interdisciplinaire, pluridisciplinaire). Ces expressions se rapportent chacune à des situations ou comportements pédagogiques particuliers.

Dans ce contexte, l'essentiel est de bien s'entendre sur ce qui est attendu et donc de savoir pourquoi on choisit telle ou telle stratégie pédagogique. Cette réflexion évite l'utilisation du terme en tant qu'adhésion inconditionnée à un courant ou à un phénomène de « mode » pédagogique. Elle permet aussi de se débarrasser de ses *a priori* et de ses illusions. Une démarche qui cherche à dépasser le cloisonnement habituel des disciplines ne doit pas être retenue « comme remède absolu à l'individualisme et à l'émiettement. Elle ne se justifie que par la diversité psychologique des publics enseignés et l'aspect systémique de toute situation professionnelle. » [1] Edgar Morin donne la définition à minima de l'interdisciplinarité scientifique : « L'interdisciplinarité peut signifier purement et simplement que différentes disciplines se mettent à une même table, à une même assemblée, comme les différentes nations se rassemblent à l'ONU sans pouvoir faire autre chose que d'affirmer chacune ses propres droits nationaux et ses propres souverainetés par rapport aux empiètements du voisin. » [9]

Nous adhérons à la vision selon laquelle l'interdisciplinarité est une démarche pédagogique fondée sur le décloisonnement des disciplines. Les disciplines associées, tout en gardant leur spécificité, participent à un projet collectif en y apportant leurs savoirs et leurs méthodes. Elles collaborent et échangent entre elles pour répondre aux besoins de l'action et de la compréhension.

L'interdisciplinarité est au service des disciplines dans un souci de retombée ou d'utilité directe à court ou moyen terme dans la discipline, l'interaction entre deux ou plusieurs disciplines pouvant aller de la communication des idées jusqu'à l'intégration des concepts, des terminologies et des méthodes.

La transdisciplinarité est la mise en œuvre d'une axiomatique commune à un ensemble de disciplines : souvent la mise en œuvre d'un travail commun engendre une complexité qui dépasse les cadres disciplinaires et implique le renforcement et/ou l'acquisition de compétences communes (transversales) aux disciplines associées. C'est donc là l'occasion d'utiliser la spécificité de chacune de ces disciplines pour atteindre ces objectifs communs (compétences transversales).

L'objectif visé est l'acquisition des savoirs et des savoir faire des différentes disciplines. Il ne peut se limiter à l'acquisition de capacités ou compétences transversales. Donc, tout en envisageant les deux apports comme objectifs de la coopération entre les disciplines, c'est l'interdisciplinarité qui doit être première dans les préoccupations de l'équipe pédagogique. Dans la littérature de spécialité, nous attestons le terme « interdisciplinarité objectale » pour désigner les contacts entre les disciplines pour des raisons de cohérence intellectuelle. Il s'agit souvent de relations thématiques : deux disciplines scolaires ou plus se recoupent sur un même objet. Par exemple, la tectonique des plaques est enseignée du point de vue de la géologie et de la géographie, le romantisme est étudié en histoire et en arts et en littérature. Il peut s'agir aussi de l'intervention d'une discipline au service d'autres disciplines. Par exemple, les mathématiques sont utilisées comme une discipline-outil au service de la réalisation de graphiques en géographie. La chronologie des interventions de chaque discipline va fortement colorer l'interdisciplinarité en question.

L'interdisciplinarité peut aussi être appréhendée comme un moyen de lutter contre la segmentation des savoirs et prendre en compte des questions que se posent les élèves. L'interdisciplinarité est alors perçue comme un moyen privilégié pour motiver les élèves. On prend en considération les dimensions affectives, personnelles, sociales de la personne et on laisse se manifester des talents, compétences et connaissances peu ou pas sollicités dans l'ordinaire des cours. D'après Nicole Allieu-Mary, l'interdisciplinarité a pour objectif de rendre plus efficaces les constructions de compétences générales ou transversales. C'est le cas lorsqu'on réalise une séquence de structuration d'un concept, en mettant en relation tout ce qui a été fait dans les différentes disciplines concernant le sujet. Les situations de travail interdisciplinaires représentent, selon l'auteur, des « prétextes », des occasions de développer la construction de compétences générales. On peut aussi travailler ensemble sur des objectifs généraux non spécifiquement cognitifs et disciplinaires, sur des compétences transversales. C'est le cas, lorsqu'au sein de chaque discipline, on travaille le traitement de l'information à partir de cinq compétences transversales : s'informer, analyser, réaliser,

évaluer et communiquer. En faisant exister les conditions intellectuelles, institutionnelles et matérielles qui rendent possibles et désirables la coopération et la co-animation, et donc acceptable la prise de risque inhérente à ce type de travail, on facilite chemin faisant la mise en œuvre de l'interdisciplinarité à l'école. Mais rendre possible et désirable le travail en coopération entre enseignants, relève de plusieurs registres d'action à associer. Ces pratiques, demandent que les enseignants sachent travailler ensemble, disposent d'une méthodologie du travail en équipes. Elles se développeront plus aisément si la notion de communauté éducative prend sens dans l'établissement et que la notion de climat scolaire est prise en compte. Cependant, un contexte favorable ne suffit pas : encore faut-il que les enseignants soient convaincus des bénéfices en termes cognitifs de ces pratiques pour leurs élèves et pour eux-mêmes, ce qui relève de la recherche et de l'expérimentation. James Milner affirme que « le travail en équipe rassemble les individus pour qu'ils constatent, à plusieurs qu'aucun ne tient à rien ».

L'interdisciplinarité consiste à faire travailler ensemble des personnes issues de diverses disciplines scientifiques. La démarche suppose un but commun qui, pour être atteint, suppose la confrontation des différentes approches d'un même problème. Cette approche suppose le dialogue et l'échange des connaissances, des analyses, des méthodes employées par deux ou plusieurs disciplines. Elle implique de fortes interactions et l'enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes, et donc une coopération active.

L'interdisciplinarité suppose d'ouvrir l'échange, d'abattre certaines cloisons et de s'appuyer ce qui forme le socle commun des sciences. Edgard Morin observe d'ailleurs un paradoxe du fait justement que c'est le puissant socle commun des sciences qui implique qu'elles se muent en « discipline », fermées sur elles-mêmes et soucieuses de se distinguer les unes des autres : « les disciplines se referment et ne communiquent pas les unes avec les autres, c'est, paradoxalement, parce qu'elles ont en commun des postulats implicites, comme le postulat de l'objectivité, l'élimination du problème du sujet, l'utilisation des mathématiques comme un langage et un mode d'explication communs, la recherche de la formalisation, etc. La science n'aurait jamais été la science si elle n'avait été transdisciplinaire. » [10]

Dans la suite de notre article, nous nous proposons de définir le terme de « transdisciplinarité ». La transdisciplinarité désigne un savoir qui parcourt diverses sciences en passant outre les frontières de chaque discipline. Le terme de transdisciplinarité trouve sa première référence dans un texte rédigé par Jean Piaget en 1970 à l'occasion d'un colloque sur l'interdisciplinarité : « Enfin, à l'étape des relations interdisciplinaires, on peut espérer voir succéder une étape supérieure qui serait " transdisciplinaire ", qui ne se contenterait pas d'atteindre des interactions ou réciprocitys entre recherches spécialisées, mais situerait ces liaisons à l'intérieur d'un

système total sans frontières stables entre les disciplines. » Edgar Morin observe cet autre paradoxe (presque en réciproque du précédent) : ce sont les éléments « transdisciplinaires » des sciences qui ont le mieux œuvré au cloisonnement des disciplines.

Les principes transdisciplinaires fondamentaux de la science, la mathématisation, la formalisation, sont précisément ceux qui ont permis de développer le cloisonnement disciplinaire. Autrement dit, l'unité a toujours été hyper-abstraite, hyperformalisée, et elle ne peut faire communiquer les diverses dimensions du réel qu'en abolissant ces dimensions, c'est-à-dire en unidimensionnalisant le réel.

Pour illustrer les propos théoriques invoqués, prenons en exemple l'interdisciplinarité de l'approche systémique contemporaine. Cette pensée s'est élaborée sur la base d'apport de différents champs disciplinaires de la connaissance scientifique (biologie, mathématiques, physique, logique, cybernétique...). Les avancées scientifiques dans ces domaines ont réinterrogé la façon d'appréhender l'individu dans les sciences humaines. Elles ont également fourni des outils conceptuels pour modéliser des situations cliniques complexes de façon opératoire. Cette pensée peut être considérée comme une méthode scientifique à visée holistique. Elle est définie comme « une façon de voir les phénomènes et les corrélations complexes dans leur intégralité selon une approche interdisciplinaire. L'objectif de l'approche systémique est la modélisation, c'est-à-dire la figuration d'une réalité complexe sous la forme d'un modèle simplifié, plus facilement compréhensible. » [12]

Les sciences véritablement interdisciplinaires sont les produits d'une fécondation réciproque des concepts clefs qui sous-tendent chacune des sciences constitutives. Selon Renald Legendre, l'approche interdisciplinaire dans le domaine de l'intervention consiste « à favoriser l'intégration en préconisant l'inter-relation systémique entre les intervenants de différentes disciplines. » [8] Ceci est pensé dans l'idée d'améliorer la compréhension des motifs et des modes d'intervention. Il s'agit également d'atteindre une plus grande efficacité dans « des tâches et des fonctions souvent trop spécifiques pour être comprises et intégrées par les sujets concernés. » [8]

Au sein d'une équipe, la personne formée et maîtrisant plusieurs disciplines tient du fantasme. Elle serait la personne idéale pour construire les ponts entre les disciplines et peut être, même, créer une discipline hybride, à vocation holistique. De telles personnes n'existent pas, ou presque. La qualité des relations interpersonnelles et de la communication sont donc essentielles pour mobiliser les multiples expériences et formations, pour que chacun apporte son éclairage et pour que l'enrichissement mutuel favorise une compréhension plus globale.

Comme conclusion, on peut mentionner que relier les connaissances, « l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité » est ouverte aux enseignants, chercheurs et doctorants animé par la même aspiration : décloisonner les disciplines. Chercher à relier (pourquoi ? comment ?), ce qui est séparé par les

grandes spécialités scientifiques, sera donc au cœur des préoccupations des enseignants. En effet, il faut promouvoir une connaissance capable de saisir les problèmes globaux et fondamentaux pour y inscrire les connaissances partielles et locales ; d'opérer le lien entre les parties et les totalités et de saisir les objets dans leurs contextes, leurs complexités, leurs ensembles. Ainsi, émergera une nouvelle culture seule apte à répondre aux défis de la complexité du monde contemporain.

Références bibliographiques

1. ALLIEU-MARY, N. (2010), *L'interdisciplinarité pédagogique : questions d'épistémologie scolaire, le cas de l'histoire-géographie-éducation civique* [en ligne] <http://ecehg.ens-lyon.fr/ECEHG/interdisciplinarite/12019interdisciplinarite-pedagogique-nicole-allieu-mary/view>
2. BASTIDE, R. (1970), *Préface de : Essais d'ethnopsychiatrie générale*, DEVEREUX, G. (1970), Paris : Éditions Gallimard
3. BION, W.R. In BEILLEROT, J. (ss dir). (1939-2004), *Pour une clinique du rapport au savoir. Savoir et formation*
4. BOURGUIGNON, A. (1997), *De la pluridisciplinarité à la transdisciplinarité*, Congrès de Locarno, 30 avril - 2 mai, Annexes au document de synthèse CIRET-UNESCO
5. ETEVE, C. & CHAMPY, P. (ss dir). (1994), *Dictionnaire encyclopédique de l'enseignement et de la formation*. Paris : Nathan
6. HUGON, M.-A. (2002), *Travailler en interdisciplinarité au collège et au lycée*, Poitiers [en ligne] <http://ww3.acpoitiers.fr/tpi/b2i/documents/pourpilot/interdisciplinarite.pdf>
7. LADSOUS, J. (2005/2), *Multi, inter, trans*, VST - Vie sociale et traitements, N°86, p. 7-9. Paris : Edition Érès
8. LEGENDRE, R. (1993), *Le dictionnaire actuel de l'éducation*. Montréal, Qc : Guéri
9. MORIN, E. (1990), *L'ancienne et la nouvelle transdisciplinarité*, extrait de Science sans conscience, Paris : Le Seuil, collection « Points »
10. MORIN, E. (1994), *Sur l'interdisciplinarité*, Bulletin Interactif du Centre International de Recherches et Études transdisciplinaires, n° 2 – juin
11. MORIN, E. (1997), Communication au Congrès International « Quelle Université pour demain ? Vers une évolution transdisciplinaire de l'Université », In : Motivation, N° 24
12. PIAJET, J. (1967), *Le système et la classification des sciences*, In : BOURGUIGNON, A. De la pluridisciplinarité à la transdisciplinarité. Congrès de Locarno, 30 avril - 2 mai 1997, Annexes au document de synthèse CIRET-UNESCO